

ЯЗЫКОВО-РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Раджапова Наргиза Бекмуродовна

Преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы Каршинского
инженерно-экономического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074006>

Аннотация. Освоение методики преподавания русского языка как иностранного становится важным условием и неотъемлемой частью подготовки студентов педагогических вузов Узбекистана к будущей профессиональной деятельности. Цель статьи - подробно описать лингвистические и речевые аспекты обучения устному и письменному общению на русском языке как иностранном, как новом языке.

Ключевые слова: методика, педагогика, иностранный язык, устная речь, письменная речь, аудирование, грамматика, лексические единицы, механизм аудирования, техника чтения.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие образования породило новое направление инновационной педагогики. Инновационный в переводе с английского означает «внедрение (распространение) инноваций». Социально-психологический аспект инноваций был разработан американским исследователем Э. Роджерсом. Он изучил классификацию участников инновационного процесса, их отношение к инновациям и др. Понятия новизны и инновации в научных областях взаимно различны. «Инновация» означает инструмент, новый метод, методологию, технологию. «Инновация» — это процесс, развивающийся согласно определенным этапам образования. Развитие мировой науки растет и развивается с каждым днем. Именно это позитивное событие оказало влияние на нашу страну.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Совокупность новых выводов, которые начали собираться в области иноязычного образования с начала 70-х годов, привела к интенсивным дискуссиям в области постановки образовательных целей. Приняты новые учебные программы, определяющие основные направления обучения иностранному языку, цель которых - «научить студентов правильному поведению», «Befaeigung zur Kommunikation» (коммуникативная компетенция). В 70-е годы «коммуникативный метод» был апробирован в несколько этапов после ряда попыток. Так развивалась методологическая

наука. Мы не можем освоить ни один иностранный язык, не изучив его методологию. Метод «коммуникативной дидактики» также считается важным в методике преподавания иностранного языка. Коммуникативная дидактика включает в себя следующее [2].

- Открытая и гибкая концепция урока;
- Тема и содержание важны; - основная форма работы на уроке: беседа и работа в группах;
- Необходимо уделять внимание активизации учащихся, творческому и свободному использованию языка;
- Уделение повышенного внимания упражнению, основанному на принципе понимания выражения мысли; - Визуализация (визуальное сопровождение) играет важную роль в раскрытии смысла, определении объема действия и организации упражнения;
- Обучение ежедневному речевому общению в реальной жизненной ситуации (диалоговая практика).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве необходимого уровня коммуникативной культуры можно определить способность преподавателя позитивно принять своих учеников и коллег и обеспечить достижение образовательных и воспитательных целей. Социальная значимость коммуникативной культуры заключается в том, что педагог, владеющий ею, может создать положительный психологический климат во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, реализует важные принципы модернизации образования - гуманизма и демократизации. Личностное значение состоит в том, чтобы педагог с коммуникативной культурой обладал высокой уверенностью в себе, получал удовольствие от общения со своими учениками, чувствовал себя свободно в избранной трудовой деятельности. В коммуникативную культуру педагога можно включить [3]:

- 1) Коммуникабельность.
- 2) Открытость педагога к общению.
- 3) Культура общения учителя.
- 4) Педагогические методы общения.

Коммуникативные навыки можно разделить на следующие группы [4]:

- 1) Социальные и психологические навыки. Они готовят студентов к общению, создают положительное впечатление, помогают каждому

студенту принять свою личность и уровень статуса, прогнозируют развитие межличностных отношений, используют инструменты психологического воздействия, умеют убеждать, вселять, позволяют идентифицировать.

2) Нравственно-эстетические навыки. Уметь видеть этот диалог на гуманной, демократической основе, соблюдать правила профессионального этикета, ценить каждого студента как личность, учиться творческому сотрудничеству со студенческим сообществом и каждым студентом. .

3) Эстетические навыки. Оно определяется способностью гармонизировать внутреннюю и внешнюю ситуацию, обладать художественными способностями, эстетической выразительностью, привлекать подростков к высокой культуре общения, активизировать их эмоциональный настрой, оптимистическое восприятие.

4) Технологические навыки. Это определяется умением выбирать различные формы взаимодействия учебно-воспитательных средств, методов, способов, выбором оптимального способа управления общением, соблюдением педагогической деликатности, повышением его воспитательной эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для приобретения необходимых знаний в процессе обучения иностранному языку большое значение имеет «технология организации занятий». Практика – лучший способ овладеть всеми знаниями. Упражнение дает положительный результат не только в обучении иностранному языку, но и в приобретении знаний во всех областях. Эффективная организация урока, роль педагога и современных педагогических технологий в нем бесподобны. Важно организовать процесс изучения иностранного языка с коммуникативным подходом, вывести следующий этап на уровень межкультурного общения, а для достижения таких результатов важно уделить внимание последнему этапу - «технологии упражнений». . Чтобы эффективно организовать процесс обучения иностранному языку, необходимо овладеть знаниями современных педагогических информационно-коммуникационных технологий.

Литературы:

1. Махмудов К. С. (2020). Описание, место и классификация антонимов в узбекском и иностранных языках. Наука и образование, 1 (Спецвыпуск 3).

2. Джурабоев, В. Б. (2020). Коммуникативный подход к обучению русскому языку. Наука и образование, 7(7), 215-220.
3. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. -М.: Издательский центр "Академия", 2019.
4. Ляшенко М.С. Научно-теоретические аспекты формирования психолого-педагогической культуры у студентов в вузе: монография.- Н.Новгород: ВГИПУ, 2010
5. Irgashevna, S. N. (2023). THE CULTURE OF THE TEACHER'S SPEECH WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 8, 83-85.
6. Shodmonova, N. I. (2019). CO-TEACHING. Modern Science, (8-2), 221-224.
7. Shadmanova, N. I., & Usmonova, U. A. (2021). EFFECTIVENESS OF FIRST LANGUAGE IN ACQUISITION OF SECOND LANGUAGE. Theoretical & Applied Science, (1), 235-237.
8. Шадманова, Н. И. (2023). МОНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Academic research in educational sciences, 4(1), 298-302.
9. Irgashevna, S. N. (2023). LANGUAGE EDUCATION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SPECIALIST GROWTH. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 8, 80-82.
10. Шадманова, Н. И. (2016). К вопросу о выражении названий местности на русском и узбекском языках. Молодой ученый, (11), 1726-1728.
11. Шадманова, Н. Б. (2018). Организация нравственного воспитания. Молодой ученый, (15), 260-262.
12. Shadmanova, N. I., & Raximova, D. P. (2019). UTILIZATION OF DICTIONARY. Theoretical & Applied Science, (5), 129-131.
13. Шадманова, Н. И. (2022). Монологическая речь с точки зрения ученых. Academic research in educational sciences, 3(2), 443-446.
14. Shadmanova, N. I., & Adilova, D. K. (2020). SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION. Theoretical & Applied Science, (4), 168-171.

